

MUTAFAKKIRLAR VA JADIDLARNING TARBIYA MODELLARI HAQIDAGI YONDASHUVLAR

Safarova R.G.

Qori Niyoziy nomidagi TPMI “Milliy tarbiya, mutafakkirlar va jadidlarning pedagogik ta’limotlari” ilmiy tadqiqot bo‘limi mudiri, pedagogika fanlari doktori, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553310>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada mutafakkir ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan pedagogik ta’limotlar, ularning shaxs kamolotida tutgan o‘rni, tarbiya modellari, uning turlari, ma’rifatparvarlarning o‘quvchilarni tarbiyalashga oid qarashlari haqida fikr yuritilgan. Ushbu maqola ilmiy pedagogik jamotchilik uchun xizmat qiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** ta’lim, tarbiya, mutafakkirlar, jadid ma’rifatparvarlari, birinchi Renessans, aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, ma’naviyat, madaniyat, qadriyatlar urf odatlar.*

Tarbiya inson ma’naviy hayotini tartibga soluvchi mezon hisoblanadi, shuning uchun ham u barcha zamonlarda dolzarb bo‘lib, umumdavlat, umummillat ishiga aylangan. Bugungi kunda tarbiyaning naqadar dolzarbiligini O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyunda qabul qilgan 232-PQ-sonli “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida” qarori mazmun-mohiyatidan ham bilib olish mumkin. Ushbu qarorda tarbiyaning muhim yo‘nalishi sifatida mutafakkirlar va jadid ma’rifatparvarlarining shaxs tarbiyasi, barkamol avlodni shakllantirishga oid qarashlarini o‘rganish va uzluksiz ta’lim-tarbiya jarayonida undan foydalanish vazifasining alohida ta’kidlanganligidan ham bilish mumkin. Darhaqiqat mutafakkir ajdodlarimiz va jadid ma’rifatparvarlari shaxs tarbiyasining o‘ziga xos mahsuldor kodeksni yaratishga muvaffaq bo‘lganlar. Ushbu yondashuvlar barcha zamonlarda yoshlar tarbiyasining dolzarb va muhim masala bo‘lib kelganidan dalolat beradi.

Yosh avlodning kamoloti, uning tarbiyasi, salomatligi, milliy qadriyatlarga bo‘lgan munosabati, vatanparvarligi davlat va millatning ustuvor maqsadi hisoblanadi. Bu sohada mutafakkir ajdodlarimiz va jadid ma’rifatparvarlari o‘ziga xos yondashuvlarni bayon qilganlar. Oila va maktab millatning davomiyligi, intellektual, ma’naviy kamolotini ta’minlovchi ijtimoiy institut hisoblanadi. Ilk tarbiya farzand tug‘ilgan dastlabki kunlardan ona suti va allasi bilan bolalarni ajdodlarimiz to‘g‘ri ta’kidlaganlar. Ko‘plab ma’naviy buzilishlarning asosini bolalarning ona suti va allasidan bebahra qolganligi bilan bog‘lash mumkin. Farzandning barkamol bo‘lib shakllanishi, ota-ona va yaqinlariga mehribon bo‘lishi, qadriyatlarga amal qilishi, oila va jamiyatdagi tartib intizomga rioya etishi, ajdodlarimizning pand-nasihatlarini asosida shakllanadi.

Ajdodlarimiz oilada ayolning o‘rniga yuksak baho berganlar, ular ayol qanchalik ma’rifatli, odob axloqli bo‘lsa farzandlar shunchalik barkamol bo‘lishini qayta-qayta uqtirganlar. Ajdodlarimiz tarbiya turlari uni amalga oshirishning turli tuman usullarini tavsiya qilganlar. Halollik, haqgo‘ylik, vatanparvarlik, mehr-shavqatlilik, sahiy, jomardlik tarbiyasi barcha davrlarda ustuvor ahamiyatga ega bo‘lgan. Sharq mutafakkirlaridan biri Mavlono Sodik Qoshg‘ariy “Odobiya” asarida ustoz murabbiylar tarbiyasiga muayyan talablar qo‘ygan. Ushbu o‘rinda alloma 400 dan ortiq talabni ilgari surgan. Ular jumlasiga ustozning xalqumi toza

bo‘lishi, ya’ni xalol rizq topishi zarurligi ta’kidlangan, pokdomon, kamtarin, mag‘rur bo‘lishi, u har doim hayotsevar uyg‘oq bo‘lishi, shogirdlarni yaxshi o‘rganishi zarurligi ta’kidlangan.

Ustoz murabbiylar o‘z shogirdlarini qanday usulda tarbiyalashlari lozimligi haqida ham mutafakkir ajdodlarimiz qimmatli fikrlarini qoldirganlar. Ustozlar har doim o‘z shogirdlarining imkoniyatlarini to‘g‘ri baholab, uni qanday tarbiyalash lozimligini belgilab olishlari zarur bo‘lgan. Agar ustoz o‘z shogirdining iqtidori yuqori ekanligi, uni tarbiyalash uchun o‘zining bilimi va imkoniyatlari yetarli emasligini tushunib yetsa, o‘quvchisini o‘zidan kuchliroq ustozga yo‘naltirishi talab etilgan. Ko‘rinib turibdiki, ota-onalar ham ustoz murabbiylar ham birinchi navbatda tarbiyaning talablariga javob bera oladigan, yetarlicha pedagogik bilimga ega bo‘lishlari kerak.

Ajdodlarimizning tarbiyaga oid merosi haqida fikr yuritilganda sohibqiron Amir Temurning o‘g‘itlari alohida ahamiyatga egaligiga e’tibor qaratish kerak. Ma’lumki, barcha davrlarda vatanparvarlik tarbiyasi yetakchi o‘rin egallagan. Yosh avlodga vatan tuprog‘i, uning hududlari, xavfsizligi muqaddas ekanligi uni himoya qilish har bir farzandning burcha ekanligini ajdodlarimiz uqtirib kelganlar. Vatan ximoyasda o‘g‘il va qiz bolalarning birday mas’ulligi ham o‘zbek xalqining tarixiy tajribasidan ma’lum. Xalq og‘zaki ijodiyoti namunalari hisoblangan etnopedagogik qadriyatlarda ham ajdodlarimizning asarlarida ham qizlarning o‘g‘il bolalar bilan bir qatorda vatan ximoyasiga otlanganliklari haqidagi ma’lumotlar o‘z ifodasini topgan. Amir Temur ham davlatning kuchi adolatda ekanligini e’tirof etgan holda yoshlar tarbiyasiga alohida e’tibor qaratgan. U o‘z oilasi a’zolari bo‘lgan farzandlari, nabiralarning tarbiyasiga alohida yondashgan. Shuning uchun ham temuriylar orasidan yuksak iste’dod egalari yetishib chiqqan. Nabiralar tarbiyasida malikalar bosh qosh bo‘lishgan. Buning asosiy sabablaridan biri, ularning katta bilim va tajribaga egaligi, genafoni tozaligi va ilmi ziyoli ayollar ekanligidadir.

Saroymulxonim, Tuman oqa, Gavharshod begim kabi malikalar Amir Temurning nabiralari bo‘lgan shahzodalar va malikalarning bilimli, jasur, halol, vatanparvar bo‘lib yetishishiga munosib hissa qo‘shganlar. Har bir shaxzodaning iste’dodi qiziqishlarini ularning yoshligidan boshlab aniqlashga harakat qilganlar va shu asosda to‘g‘ri yo‘naltirganlar. Saroymulxonim har bir nabirasining qiziqishlari haqida o‘z vaqtida Amir Temurni xabardor qilgan. Har bir shaxzodaga ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda alohida muallim ajratilgan. Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi birinchi darajali ahamiyat kasb etgan. Qizlar ham ot minish, kamon otish, qilich chopish kabi harakatlarni bekamu ko‘st bajarish malakasiga ega bo‘lganlar. Ular Vatanni himoya qilish maqsadida janglarda ishtirok etganlar, turli musobaqa va poygalarida qatnashganlar.

Temuriy shaxzodalardan Mirzo Ulug‘bek, Boysunqur Mirzo, Zahriddin Muhammad Bobur kabilar o‘zbek fani va madaniyati tarixida alohida o‘rin egallagan. Ayniqsa, Mirzo Ulug‘bek va Boburning iste’dodi mahsuli bo‘lgan kashfiyotlar ko‘p asrlar mobaynida jahon ilm fan ahlini lol qoldirib kelmoqda.

Amir Temur qonun ustuvorligini ta’minlash maqsadida huquqiy tarbiyaga alohida e’tibor qaratgan. Shuning uchun ham o‘sha davrda fiqh ilmi rivojlangan. U qonunlarning barcha uchun barobar bo‘lishi uchun harakat qilgan. Bu yo‘lda o‘z farzandlari va nevaralarini ham ayamagan. Ular mamlakat qonunlariga xilof ish qilganlarida qattiq jazolagan.

Ta’lim-tarbiya nazariyasi va amaliyotiga munosib hissa qo‘shgan ajdodlarimizdan yana biri Yusuf Xos Xojibdir. U o‘zining “Qutadg‘u bilig” asarida bolalardagi kreativ layoqatlar,

ularni barkamollik sari undashini asoslab bergan. Inson o‘z o‘zini muntazam tarbiyalashi zarurligini ta’kidlagan. Inson uchun muhim bo‘lgan shaxsiy fazilatlar sifatida vatanparvarlik, andishalik, g‘ururli bo‘lish, or-nomusli bo‘lish, uyatlilik, xushmuamolalaik, o‘z o‘zini qadrlash, atrofda qilargah hurmat bilan munosabatda bo‘lish, aql bilan ish ko‘rish, donishmandlarga ergashish, bilim egallash, xushxulqlilik kabi fazilatlariga ega bo‘lish zarurligini ko‘rsatib o‘tgan. U shaxsning kamol topishi uchun muhim bo‘lgan har bir fazilat haqida batafsil to‘xtalgan. Uning ijtimoiy shaxsiy ahamiyatini ko‘rsatgan. U inson yiroqlashishi zarur bo‘lgan quyidagi soxta ma’naviyatga oid sifatlar va ularning zararini ham bayon qilgan.

Birisi shoshilmoq, biri-ko‘zi och,
Biri jaholatdir, yaqinlashma, qoch.
To‘rtinchi – yovuzlik, buzuq fe‘llilik,
Oxirgisi – yolg‘on, qo‘pol tillilik.
Bulardan tubani yomon fe‘l erur,
Yomon fe‘l kishiga alamlar berur.
Ochiq yuz, shirin so‘z, mayinlik kerak,
Fe‘l-atvorda moslik, tayinlik kerak

Ushbu fikrlar bugungi kun uchun ham qimmatli bo‘lib, o‘quvchilarni yolg‘onchilik, qo‘pollik, g‘iybat, g‘arazgo‘ylikdan saqlanishga da‘vat etadi.

Ro‘dakiy asarlarida ham insonni barkamolikka yetaklovchi quyidagi fikrlar ilgari surilgan:

To‘rt narsani berdi menga oqillarcha o‘ylamoq:
Tansihatlik, yaxshi odat, yaxshi nom, yaxshi fikr.
Tangri kimga qilgan bo‘lsa bu to‘rt narsani nasib,
Mangu shodlik bilan yashab, g‘am yemasa ham arzir.

Ko‘rinib turibdiki, mutafakkir ajdodlarimiz yomon illatlardan uzoqlashish, ma’naviy kamolotga erishish omili ekanligini qayta-qayta ta’kidlaganlar.

Barkamol shaxs tarbiyasida Abu Xomid G‘azzoliyning qarashlari alohida ahamiyatga ega. U o‘zining “Ihyou ulumid-din” asarida tarbiyaning muhim yo‘nalishlarini ko‘rsatib o‘tgan. G‘azzoly mazkur asarda muloqot odobi, nutq haqida qimmatli fikrlarni bayon qilgan. Nutq odobiga rioya qilishga oid qimmatli fikrlarni aniq misollar, jumladan hadislariga tayangan holda bayon qilgan. Chunki muomala odobi o‘zining ta’sir doirasiga ega. U shaxslararo munosabatlarning manbai hisoblanadi. mutafakkir yoshlarni mulohazali bo‘lishga til odobiga rioya qilishga da‘vat etgan.

Mutafakkir ajdodlarimizning tarbiyaga oid qarashlarini o‘tgan XX asr boshlarida jadid ma’rifatparvarlari davom ettirganlari. Jadid ma’rifatparvarlaridan bizlarga tarbiyaga oid juda katta meros qoldirilgan. Ayniqsa Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Behbudiy, Sadridin Ayni, Axmad Donish kabi jadid ma’rifatparvarlari aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, oila tarbiyasiga oid qimmatli fikrlarni bayon qilganlar. Jumladan Avloniy aqliy hamda axloqiy tarbiyaning o‘ziga xos jihatlarini asoslagan bo‘lsa, Fitrat oila tarbiyasi, qizlar tarbiyasi, xotin-qizlarga munosabat, ilm-urfon egallash, vatanparvarlik tarbiyasiga oidi qimmatli fikrlarni bayon qilgan. Avloniy o‘z qarashlarini yaratgan darsliklaridagi ibratli hikoyalar, hikmatlar bilan muvofiqlashtirishga erishgan. U ustoz murabbiylarning tarbiyadagi roliga alohida e’tibor bergan. Abdulla Avloniy o‘zining tarbiyaga oid qarashlarini hikmatli so‘zlari orqali bayon qilgan:

Xudoning rahmatu fayzi hamma insonga yaksardur,

Va lekin tarbiyat birla yetushmak sharti akbardur.
Turub tashlov ila bo‘lmas bola, bo‘lgay balo sizga,
Vujudi tarbiyat topsa, bo‘lur ul rahnamo sizga.
Temurchining bolasi tarbiyat topsa, bo‘lur olim,
Buzulsa xulqi, Luqmon o‘g‘li bo‘lsa, bo‘lg‘usi zolim.
Yomonlarga qo‘shuldi Nuhning o‘g‘li o‘ldi beimon,
Yurudi Kahf iti hublar ila bo‘ldi oti inson.

Jadidlar o‘zlari yaratgan darsliklardagi o‘quv materiallari orqali o‘quvchilarni tarbiyalashga muvaffaq bo‘lganlar. Ular mamlakatda yashovchi qizlarning bilimli bo‘lishi uchun kurashganlar. Ota-onalar qizlar tarbiyasiga alohida e‘tibor qaratishi lozimligini ta’kidlaganlar. Abdulla Avloniy, Fitrat, Behbudiy, Sadridin Ayni kabi jadid ma’rifatparvarlari o‘g‘il bolalar bilan bir qatorda qizlarning ham rivojlangan xorijiy mamlakatlarda ta’lim olishlarining tarafdori bo‘lganlar. Ular ilm ma’rifatli onalar tarbiyasi, ilmiy farzandlarni tarbiyalaydi degan g‘oyani ilgari surganlar. Bularning barchasi mutafakkir ajdodlarimiz va jadid ma’rifatparvarlarning yosh avlod tarbiyasi uchun jonbozlik ko‘rsatganliklari tarbiyaning asosiy turlari aqliy tarbiya, ma’naviy axloqiy tarbiya, estetik tarbiya, jismoniy hamda ekologik tarbiyaga oid qimmatli fikrlarni qoldirganliklarini ko‘rsatadi.

Mazkur merosni o‘rganish va maktabgacha va maktab ta’limi tizimiga tatbiq etish ilmiy pedagogik jamoatchilikning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ajdodlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan tarbiya modeli millat farzandlarining barkamol shaxs sifatida shakllanishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-iyunda qabul qilgan 232-PQ-sonli “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida” qarori
2. Imom Abu Homid Muhammad ibn Muhammad al-G‘azzoliy. “Ihyou ulumiddin”, T: “Movarounnvhr”, 2003
3. M.S.Qoshg‘ariy. Odob saboqlari. “Sharq Yulduzi”, 1991. 1-son. Fors tilidan N.Komilov tarjimasi.
4. Temur tuzuklari //Forschadan| A. Soguniy va H. Karomatov tarj; B. Ahmedov tahrir. ostida/.— T.: Nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991.— 144 b.
5. Avloniy, Abdulla. Tanlangan asarlar: 2 jildlik. 2-jild. Pandlar, nbratlar, hikoyatlar, nabiyalar hayoti, dramalar, maqolalar, sayohat xotiralari – T.: «Ma’naviyat», 1998. – 304 b.